

подложку Si, содержащую легированный фосфором до 10^{20} см⁻³ слой n⁺⁺-Si. Сформированные таким способом омические контакты, включающие Au-Ti-Pd₂Si-металлизацию, не деградируют в результате быстрого термического отжига при 400°C и при 500°C в течение 60 с и способны выдерживать такие кратковременные температурные перегрузки.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Лабунев В. А., Борисенко В. Е., Заровский Д. И. и др. Формирование силицидов импульсной обработкой пленочных структур // Зарубежная электронная техника.— 1985.— № 8.— С. 27—53.
2. Мьюрарка Ш. Силициды для СБИС.— М.: Мир, 1986.

3. Борисенко В. Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве.— Минск: Наука и техника, 1992.
4. Качурина Е. Е., Мьякиненков В. И., Щелгова В. В. Силициды тугоплавких металлов в технологии полупроводниковых приборов и интегральных схем // Обзоры по электронной технике. Сер. 2. Полупроводниковые приборы.— М.: ЦНИИ «Электроника», 1982.— Вып. 7 (903).— С. 3—39.
5. Гершинский А. Е., Ржанов А. В., Черепов Е. И. Тонкопленочные силициды в микроэлектронике // Микроэлектроника.— 1982.— Т. 11, № 2.— С. 83—94.
6. Boltovets N. S., Goncharuk N. M., Krivutsa V. A. et al. Contacts for silicon IMPATT and pick-off diodes // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2000.— Vol. 3, N 3.— P. 352—358.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗОНАТОРОВ САНТИМЕТРОВЫХ ВОЛН С ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ

А. Г. Белоус, О. В. Овчар, Д. О. Мищук, Ю. Д. Ступин,
С. Н. Гуменный

Украина, г. Киев, Институт общей и неорганической химии
им. В. И. Вернадского; ЗАО «Фазотрон-Украина»
E-mail: ovcharoleg@yahoo.com

В работе рассмотрены пути получения новых высокодобротных диэлектрических материалов на основе сложных соединений ниобия со структурой перовскита. Синтезированные материалы были использованы для создания диэлектрических резонаторов сантиметрового диапазона длин волн. Результаты тестирования разработанных резонаторов в малошумящих твердотельных генераторах СВЧ указывают на возможность их успешного использования в качестве замены зарубежных танталсодержащих аналогов.

Для эффективной работы современных систем радиосвязи сантиметрового и миллиметрового диапазонов длины волны необходимы новые дешевые диэлектрические материалы с высокой диэлектрической проницаемостью ($\epsilon=10-100$), низкими диэлектрическими потерями (δ) или высокой электрической добротностью ($Q=1/\text{tg}\delta$), а также высокой температурной стабильностью свойств, которая определяется температурным коэффициентом резонансной частоты $((-5...+5)\cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1})$ [1]. Такие материалы используются в первую очередь при создании резонансных элементов сверхвысокочастотного диапазона, например диэлектрических антенн или диэлектрических СВЧ-резонаторов [1—3].

Использование высокодобротных резонаторов в современных фильтрующих и генерирующих устройствах СВЧ-связи позволяет значительно улучшить технические параметры аппаратуры, в частности повысить ее селективность и снизить уровень шумов, и как

следствие — обеспечить более надежную защиту информации [2, 3]. В последнее время наиболее высокий уровень СВЧ электрической добротности ($Q \times f = 150000-300000$ ГГц) был достигнут в материалах на основе сложных оксидов тантала $\text{Ba}(\text{Mg}, \text{Zn})_{1/3}\text{Ta}_{2/3}\text{O}_3$, которые кристаллизуются в структуре перовскита [4, 5].

Высокие значения добротности материалов на основе $\text{Ba}(\text{M}^{2+}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$ обычно связывают с упорядочением катионов M^{2+} и Ta^{5+} в подрешетке В сложного перовскита [5, 6]. Результатом такого упорядочения является образование 1:2 упорядоченной сверхструктуры, полученной чередованием одного слоя катионов M^{2+} и двух слоев Ta^{5+} перпендикулярно направлению $\langle 111 \rangle$ псевдокубической ячейки (рис. 1) [7, 8]. Упорядочение кристаллической структуры кубических перовскитов $\text{Ba}(\text{M}^{2+}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$ происходит при высокой температуре (1500—1600°C) и требует длительной выдержки (20 и более часов).

Таким образом, изготовление СВЧ-компонентов на основе сложных танталатов $\text{Ba}(\text{Mg}, \text{Zn})_{1/3}\text{Ta}_{2/3}\text{O}_3$ требует значительных затрат энергии. Кроме того, высокая стоимость ок-

Дата поступления в редакцию
15.05 2009 г.

Оппонент
к. т. н. Б. А. ДЕМЬЯНЧУК
(ОНУ им. И. И. Мечникова,
г. Одесса)

Работа выполнена при поддержке Министерства промышленной политики Украины в рамках программы «Разработка важнейших новейших технологий в сфере промышленности».

Рис. 1. Кристаллическая структура $\text{Ba}(\text{M}^{2+}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$:
а — неупорядоченное состояние; б — упорядоченное состояние

сида тантала, массовая доля которого в материале составляет 50%, приводит к дополнительному удорожанию танталсодержащих СВЧ-компонентов. Поэтому разработка новых дешевых высокодобротных СВЧ диэлектрических материалов, не содержащих тантал, является чрезвычайно актуальной.

Одно из возможных направлений решения этой проблемы — это разработка высокодобротных термостабильных диэлектрических материалов на основе сложных ниобийсодержащих соединений со структурой перовскита $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, где М — Со, Zn, Mg. К преимуществам ниобийсодержащих соединений следует отнести то, что реагенты ниобия на сегодняшний день существенно дешевле реагентов тантала, а температура спекания материалов на основе сложных ниобатов ниже, чем у танталатов [1, 6]. В то же время сложные ниобаты $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ имеют устоявшуюся репутацию менее добротных, по сравнению с танталсодержащими аналогами, материалов, что до сих пор существенно ограничивало область их применения [6, 9]. По нашему мнению такая репутация связана, прежде всего, с достаточно низкой воспроизводимостью свойств материалов на основе $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$. Например, электрофизические параметры барий-кобальт-ниобата $\text{Ba}(\text{Co}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, в особенности величина его добротности, существенно изменяются в зависимости от условий получения, включая температуру спекания, время термообработки, а также скорости нагрева и охлаждения [10]. Логичным было бы предположить, что наблюдаемые изменения свойств могут быть связаны как с процессами упорядочения кристаллической структуры сложных ниобатов $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, так и с изменением микроструктуры керамики, связанным с образованием структурных дефектов и дополнительных кристаллических фаз. Такие изменения могут возникать спонтанно при получении материала, например в случае частичного испарения цинка при высокотемпературном обжиге [11], а также могут быть инициированы искусственно при незначительном отклонении от стехиометрического соотношения катионов в номинальном составе материала [12]. Поэтому для разработки высокодобротных диэлектриков на основе

сложных перовскитов $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ прежде всего необходимо было выяснить, как небольшие изменения в химическом составе влияют на кристаллографические и микроструктурные характеристики материала, а также определить основные факторы, приводящие к росту диэлектрических потерь в СВЧ-диапазоне.

Результаты проведенных исследований, представленные в настоящей статье, позволили оптимизировать составы и режимы получения ниобийсодержащих материалов с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 30\text{—}32$ и добротностью $Q \geq 8000$ на частоте $f = 10$ ГГц, а также разработать на основе полученных материалов диэлектрические резонаторы сантиметрового диапазона длины волны для твердотельных генераторов СВЧ с низким уровнем фазовых шумов и узкополосных радиофильтров, которые могут быть использованы в современных системах беспроводной связи и радиолокации.

Соединения со структурой сложного перовскита были синтезированы методом твердофазных реакций с использованием исходных оксидов (Nb_2O_5 , MgO , ZnO , Co_3O_4) и карбоната (BaCO_3) производства компании «Сегас» (США). Класс чистоты всех реагентов соответствовал категории «ос. ч» (99,95%). Помол и смешивание реагентов проводили в воде с помощью шаровой вибромельницы.

На первой стадии из соответствующих оксидов получали ниобаты $\text{M}^{2+}\text{Nb}_2\text{O}_6$ (М — Со, Zn, Mg). Предварительную термообработку смесей оксидов проводили при температуре $1100\text{—}1200^\circ\text{C}$ в течение 4 ч. На второй стадии полученную шихту смешивали с карбонатом бария (BaCO_3), и проводили повторную термообработку при тех же условиях.

Для синтеза поликристаллических материалов после термообработки шихту измельчали в вибромельнице и запрессовывали в заготовки, которые спекали при $1400\text{—}1600^\circ\text{C}$ в течение 8 ч в воздушной среде.

Фазовый состав и кристаллографические параметры образцов после термообработки изучали с помощью рентгеновского дифракционного анализа, используя дифрактометр ДРОН-3У с Cu K_α -излучением. Микроструктуру и химический состав синтези-

рованных кристаллических фаз определяли с помощью сканирующего электронного микроскопа (модель JXA 840A, JEOL, Tokyo, Japan) с присоединенным к нему энергодисперсионным рентгеновским спектрометром (EDX), используя соответствующее программное обеспечение (Series II X-ray microanalyzer, Tracor Northern, Middleton, WI). Электронный дифракционный анализ спеченной керамики осуществляли с помощью трансмиссионного электронного микроскопа (модель JEOL 2000FX, JEOL, Tokyo, Japan). Диэлектрические параметры синтезированных материалов исследовали на частоте 9—11 ГГц методом диэлектрического резонатора с помощью анализатора цепей Agilent N5230A PNA-L.

На основе синтезированных материалов были изготовлены диэлектрические резонаторы цилиндрической формы с диаметром $D=5—6$ мм, которые применяли для изготовления малощумящих твердотельных генераторов СВЧ. Измерения фазовых шумов проводили с помощью измерителя шумов серии E50052B Signal Source Analyzer совместно с блоком E5053A Microwave Down Converter фирмы Agilent Technologies.

Барий-кобальтовые ниобаты (BCN)

По совокупности свойств барий-кобальт-ниобат $Ba_3Co_{1/3}Nb_{2/3}O_3$ представляет особый интерес. Для поликристаллического BCN характерны высокие значения диэлектрической проницаемости ($\epsilon=32$) и произведения $Q \times f=40000—60000$ ГГц [10], величины, которого, тем не менее, не достаточно для практических применений в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн. В семействе сложных ниобатов $Ba(M_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ у BCN наблюдается наиболее слабая зависимость свойств от температуры: его температурный коэффициент резонансной частоты (ТКЧ) находится в пределах $(-10...+7) \cdot 10^{-6} K^{-1}$, что указывает на возможность использования BCN при создании высокочастотных и температурно-стабильных диэлектрических резонаторов СВЧ [1, 10].

Система $Ba_3Co_{1+x}Nb_2O_{9+x}$. Исследования системы проводились при $-0,15 \leq x \leq 0,03$ (рис. 2). В соответствии с данными рентгеновского анализа в случае $-0,05 \leq x \leq 0,03$ образуется однофазный продукт.

Рис. 2. Рентгенограммы материалов системы $Ba_3Co_{1+x}Nb_2O_{9+x}$ после спекания при $1470^\circ C$ в течение 8 ч (A — $Ba_8CoNb_6O_{24}$)

Однако на всех рентгенограммах исследованных материалов, независимо от концентрации кобальта, рефлексы, соответствующие упорядочению 1:2, обнаружены не были. Во всех случаях матричная фаза BCN имела структуру кубического перовскита.

При увеличении дефицита кобальта ($x < -0,05$) в исследованной системе наблюдается образование дополнительной фазы $Ba_8CoNb_6O_{24}$ (см. рис. 2), описанной в [13]. Для данного соединения характерна слоистая перовскитоподобная структура, объединяющая 8 упорядоченных слоев катионов и структурных вакансий в одной элементарной ячейке с расстоянием 1,88 нм между строго чередующимися слоями Co^{2+} . Образование этого соединения происходит за счет увеличения числа структурных вакансий в BCN, которые уже не могут быть реализованы в простой перовскитной решетке. Увеличение содержания фазы $Ba_8CoNb_6O_{24}$ в составе материала сопровождается монотонным снижением кажущейся плотности ρ (рис. 3, а), а также соответствующим незначительным уменьшением диэлектрической проницаемости ϵ в пределах от 34 до 32. В отличие от монотонных зависимостей ϵ и ρ в концентрационном интервале

Рис. 3. Концентрационные зависимости кажущейся плотности (а) и электрофизических параметров на частоте 10 ГГц (б) для $Ba_3Co_{1+x}Nb_2O_{9+x}$ (На а представлены микрофотографии шлифов керамики; МФ — многофазная область, ОФ — однофазная область)

$-0,15 \leq x \leq 0,03$, изменение величины электрической добротности имеет нелинейный характер с максимумом в области составов $-0,1 \leq x \leq -0,05$ (рис. 3, б). Следует отметить, что увеличение величины Q наблюдается в многофазной области, содержащей кроме матричной фазы BZN также фазу слоистого перовскита $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$. При этом величина произведения $Q \times f$ увеличивалась на 30—50% по сравнению со стехиометрическим BZN, достигая значений 80000—85000 ГГц.

Для проверки влияния дополнительной фазы гексагонального перовскита на свойства многофазного материала было синтезировано индивидуальное соединение $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$ и исследованы его диэлектрические параметры в СВЧ-диапазоне. Как оказалось, для данного соединения характерны близкие к BZN значения диэлектрической проницаемости ($\epsilon=34-35$) и высокие значения добротности ($Q \times f=100\,000$ ГГц), поэтому присутствие этой фазы в поликристаллическом материале не приводит к ухудшению общего уровня диэлектрических потерь. В то же время, при больших отклонениях от стехиометрии ($x < 0,1$) уменьшение значений добротности связано, вероятно, с образованием микроструктурных дефектов в присутствии значительного количества дополнительной фазы $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$.

Образование многофазного композита при увеличении дефицита кобальта ($x < 0,05$), содержащего кристаллические фазы кубического перовскита BZN и слоистого перовскита $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$, приводит к важному с практической точки зрения факту — изменению знака температурного коэффициента резонансной частоты (рис. 3, б). Это объясняется различными знаками этого коэффициента в матричной фазе $\text{Ba}_3\text{CoNb}_2\text{O}_6$ ($\text{ТКЧ} = -7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) и в примесной фазе $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$ ($\text{ТКЧ} = +16 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$), поэтому в системе $\text{Ba}_3\text{Co}_{1+x}\text{Nb}_2\text{O}_{9+x}$ наблюдается эффект температурной компенсации, величиной которого можно управлять за счет изменения содержания кобальта.

Таким образом, проведенные исследования показали, что на основе барий-кобальт-ниобата с дефицитом кобальта могут быть получены новые термостабильные СВЧ диэлектрические материалы с величиной $Q \times f$ порядка 80000—90000 ГГц и $\text{ТКЧ} = (-2 \dots +3) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Барий-цинковые ниобаты (BZN)

Главной особенностью барий-цинк-ниобата является переход из 1:2 упорядоченного состояния в подрешетке В в неупорядоченное при 1375°C [10—12]. Низкая температура прохождения процессов катионного упорядочения требует дополнительного отжига образцов BZN при температуре ниже 1375°C , поэтому и значения добротности для BZN, приведенные в литературных источниках, существенно отличаются в зависимости от способа получения [10—12]. Кроме того, в отличие от других перовскитов $\text{Ba}(\text{M}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, получение BZN сопровождается заметными потерями ZnO , что приводит к образованию дополнительных фаз.

BZN имеет более высокое значение диэлектрической проницаемости ($\epsilon=40$) по сравнению с барий-кобальтовым ($\epsilon=34$) и барий-магнийвым ($\epsilon=31$) ниоба-

тами. Однако для BZN характерен относительно высокий температурный коэффициент $\text{ТКЧ} \approx +30 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, абсолютную величину которого можно уменьшать, например, за счет частичного замещения Zn на Co . Недавно авторы [12] установили, что химический состав BZN значительно влияет на температуру упорядочения-разупорядочения. Наибольшие значения произведения $Q \times f$ были получены в нестехиометрических (по барии) образцах BZN только после длительного (50 ч) отжига при температуре ниже температуры перехода «упорядочение-разупорядочение».

Система $\text{Ba}_{3+3x}\text{ZnNb}_2\text{O}_{9+3x}$. При исследовании нестехиометрии подрешетки бария в материалах BZN (система $\text{Ba}_{3+3x}\text{ZnNb}_2\text{O}_{9+3x}$) величина x изменялась в диапазоне $-0,1 \leq x \leq 0,005$. В случае спекания материалов при относительно низкой (до 1400°C) температуре наблюдается образование одновременно двух дополнительных фаз: обогащенную барием фазу с составом, близким к $\text{Ba}_8\text{ZnNb}_6\text{O}_{24}$, и Zn-содержащий, обогащенный ниобием аналог сегнетоэлектрической фазы $\text{Ba}_6\text{CoNb}_9\text{O}_{30}$ [14]. При увеличении температуры спекания материалов $\text{Ba}_{3+3x}\text{ZnNb}_2\text{O}_{9+3x}$ ($-0,02 \leq x \leq 0,005$) выше 1400°C дополнительная сегнетоэлектрическая фаза исчезает, а количество $\text{Ba}_8\text{ZnNb}_6\text{O}_{24}$ возрастает (рис. 4). Однако в случае больших отрицательных значений x ($-0,1 \leq x \leq -0,02$) Zn-содержащий аналог сегнетоэлектрического $\text{Ba}_6\text{CoNb}_9\text{O}_{30}$ присутствует в матричной фазе независимо от температуры спекания. Следует также отметить, что увеличение температуры спекания материалов $\text{Ba}_{3+3x}\text{ZnNb}_2\text{O}_{9+3x}$ всегда приводило к более заметному испарению оксида цинка с поверхности керамических образцов: глубина области наиболее интенсивного испарения составляла от 20 до 100 мкм.

В полученных материалах системы $\text{Ba}_{3+3x}\text{ZnNb}_2\text{O}_{9+3x}$ при изменении химического состава величины ТКЧ и ϵ изменяются незначительно: $\epsilon=39-41$, $\text{ТКЧ} = (+24 \dots +30) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. В то же время величина произведения $Q \times f$ существенно зависит как

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы образцов $\text{Ba}_{2,94}\text{ZnNb}_2\text{O}_{8,94}$, спеченных при различной температуре: * — упорядочение 1:2; 1 — $\text{Ba}_8\text{ZnNb}_6\text{O}_{24}$; 2 — $\text{Ba}_6\text{ZnNb}_9\text{O}_{30}$

Рис. 5. Концентрационные зависимости электрической добротности на 9—10 ГГц материалов системы $Ba_{3+3x}ZnNb_2O_{9+3x}$, спеченных при различной температуре

от состава материалов, так и от температуры спекания. При температуре спекания до $1400^\circ C$, когда в материалах присутствует сегнетоэлектрическая фаза — аналог $Ba_6CoNb_9O_{30}$, произведение $Q \times f$ не превышает 5000 ГГц и растет с увеличением x (рис. 5). При более высоких температурах спекания, когда в материалах присутствует только высокодобротная фаза слоистого перовскита $Ba_8ZnNb_6O_{24}$, произведение $Q \times f$ значительно выше и проходит через максимум, достигая $95\ 000$ ГГц в области составов $-0,02 \leq x \leq 0,01$. Принимая во внимание тот факт, что такая величина $Q \times f$ была получена при спекании BZN в течение всего лишь 8 ч, можно ожидать дальнейшего увеличения его добротности.

Барий-магниево-ниобаты (BMN)

Барий-магний-ниобат $Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ в диапазоне СВЧ демонстрирует хорошие диэлектрические свойства: $\epsilon = 31 - 32$, $Q \times f = 40000 - 70000$ ГГц, $TK\epsilon = (+15...+34) \cdot 10^{-6} K^{-1}$. Однако главной особенностью этого соединения является самая высокая (более $3500^\circ C$) из всех перовскитов $Ba(M_{1/3}^{2+}Nb_{2/3})O_3$ температура перехода из упорядоченного состояния в неупорядоченное [8, 15], т. е. при всех возможных температурах спекания BMN имеет полностью упорядоченную структуру.

Ранее наши исследования показали, что на основе BMN могут быть получены высокодобротные СВЧ-диэлектрики, сравнимые по свойствам с известными танталатами $Ba(Ta_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ и $Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O_3$ [6]. Авторами [6] материал BMN с величиной $Q \times f = 150000$ ГГц был получен при спекании в течение 20 ч. Одним из путей уменьшения времени спекания, необходимого для достижения высоких значений добротности, может являться незначительное отклонение химического состава от стехиометрического. Поэтому нами было проведено исследование микроструктуры и СВЧ диэлектрических свойств BMN с незначительной нестехиометрией по барью.

Система $Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$. При изучении нестехиометрии подрешетки Ba в материалах BMN (система $Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$) величина x изменялась в пределах $-0,1 \leq x \leq 0,05$. В этой системе плотная керамика

Рис. 6. Рентгеновские дифрактограммы образцов системы $Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$; B — Mg-содержащий аналог сегнетоэлектрического $Ba_6CoNb_9O_{30}$; * — упорядочение 1:2

может быть получена только при $x \leq 0$. В случае положительных значений x (избыток бария) температура спекания возрастает выше $1600^\circ C$. В случае $-0,01 \leq x \leq 0$ спеченные материалы содержат только матричную перовскитную фазу BMN (рис. 6). При малых значениях x образуется дополнительная фаза — магнийсодержащий аналог сегнетоэлектрического $Ba_6CoNb_9O_{30}$ со структурой тетрагональной вольфрамовой бронзы. В отличие от BCN и BZN, все исследованные материалы BMN демонстрируют высокую степень катионного упорядочения 1:2.

При изменении содержания бария величина добротности материала проходит через максимум при $x = -0,01$ (рис. 7). Однако, согласно рентгенографическим исследованиям, при отрицательных значениях x не прослеживается зависимость величины $Q \times f$ от степени катионного упорядочения (рис. 6). Поэтому наблюдаемые изменения добротности при изменении химического состава, по-видимому, не связаны с процессами перестройки кристаллической структуры. Более вероятно, что высокая добротность при

Рис. 7. Концентрационные зависимости электрической добротности на 10 ГГц материалов системы $Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$

Рис. 8. Микрофотографии полированной поверхности керамики системы $Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$: а — $x=0$; б — $x=-0,01$

$x=-0,01$ связана с качеством керамического материала. Действительно, предварительные результаты исследований показали, что для стехиометрического BMN, который характеризуется значительной пористостью, $Q \times f = 100000—120000$ ГГц, а наиболее высокие значения добротности ($Q \times f = 150000$ ГГц) были получены в более плотных материалах нестехиометрического состава (рис. 8). При увеличении дефицита бария в материалах BMN при $x < -0,01$ наблюдается резкое снижение добротности, связанное с присутствием дополнительной сегнетоэлектрической фазы — аналога $Ba_6CoNb_9O_{30}$ (рис. 7).

Полученные результаты позволяют выделить несколько различных факторов, определяющих величину диэлектрических потерь исследованных материалов в диапазоне СВЧ, а именно:

а) степень 1:2 катионного упорядочения подрешетки В сложного перовскита $Ba(M_{1/3}Nb_{2/3})O_3$;

б) присутствие в материале дополнительных кристаллических фаз (высокочастотного слоистого перовскита $Ba_8M^{2+}Nb_6O_{24}$ и/или сегнетоэлектрической низкочастотной фазы с составом, близким к $Ba_6M^{2+}Nb_9O_{30}$);

в) плотность и пористость спеченной керамики.

В связи со сказанным, результирующая величина электрической добротности Q исследованных материалов в диапазоне СВЧ определяется как суперпозиция конкурирующего вклада вышеприведенных факторов.

Проведенная оптимизация химического состава перовскитов $Ba(M_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ и технологических ре-

Таблица 1
Диэлектрические параметры разработанных материалов в диапазоне СВЧ

Система	ϵ	$Q \times f$, ГГц	ТКЧ, $10^{-6} K^{-1}$
$Ba_{3+3x}MgNb_2O_{9+3x}$	32	150000 при $x = -0,005$	+14...+28
$Ba_3Co_{1+x}Nb_2O_{9+x}$	34	85000—100000 при $x = -0,07$	-4...+2
$Ba_{3+3x}ZnNb_2O_{9+3x}$	40	90000—100000 при $x = -0,02$	+18...+25

Рис. 9. Внешний вид малошумящего твердотельного генератора СВЧ на основе разработанных резонаторов

Таблица 2
Характеристики генератора на основе разработанных диэлектрических резонаторов с различной рабочей частотой

Размеры резонатора, мм		Рабочая частота, МГц	Диапазон перестройки частоты (варикап), МГц	Спектральная плотность мощности фазового шума, дБ/Гц, при отстройке от несущей на		
Диаметр	Высота			1 кГц	2 кГц	10 кГц
12	4,2	5220	1,5	-106	-114	-130
12	4,1	5370		-105	-113	-128
8,1	3,6	7170		-104	-112	-127
6,8	3,6	8090		-100	-108	-125

жимов их получения позволила разработать новые высокочастотные СВЧ диэлектрические материалы с параметрами, не уступающими танталсодержащим аналогам (табл. 1). На их основе были спроектированы и изготовлены диэлектрические резонаторы для частотного диапазона от 5 до 11 ГГц. Опытные партии резонаторов были использованы для стабилизации частоты маломощных твердотельных генераторов СВЧ (рис. 9). Результаты измерений спектральной плотности мощности фазового шума генераторов, стабилизированных разработанными резонаторами, приведены в табл. 2.

Выходная мощность всех генераторов на диэлектрических резонаторах, управляемых напряжением, составила 2 дБм. Полученные характеристики генераторов по фазовым шумам приблизительно равны результатам, полученным на диэлектрических резонаторах на основе $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$ производства фирмы Murata (Япония).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Sebastian M. T. Dielectric materials for wireless communication.— Oxford, UK: Elsevier Science, 2008.
2. Wersing W. Microwave ceramics for resonators and filters // Current Opinion in Solid State and Materials Science.— 1996.— Vol. 1.— P. 715—731.
3. Fiedziuszko S. J., Hunter I. C., Itoh T. et al. Dielectric materials, devices and circuits // IEEE Trans. Microwave Theory Tech.— 2002.— Vol. 50, N 3.— P. 1188—1192.
4. Matsumoto H., Tamura H., Wakino K. $\text{Ba}(\text{Mg,Ta})\text{O}_3\text{-BaSnO}_3$ high-Q dielectric resonator // Jpn. J. Appl. Phys.— 1991.— N 30.— P. 2347—2349.
5. Davis P. K., Tong J., Negas T. Effect of ordering-induced domain boundaries on low-loss $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3\text{-BaZrO}_3$ perovskite

microwave dielectrics // J. Am. Ceram. Soc.— 1997.— Vol. 80, N 7.— P. 1724—1740.

6. Kolodiaznyi T., Petric A., Belous A. et al. Synthesis and dielectric properties of barium tantalates and niobates with complex perovskite structure // J. Mater. Res.— 2002.— N 17.— P. 3182.
7. Galasso F., Pyle J. Ordering of the compounds of the $\text{A}(\text{B}_{0.33}\text{Ta}_{0.67})\text{O}_3$ Type // Inorg. Chem.— 1963.— Vol. 2, N 3.— P. 482—484.
8. Takahashi T., Wu E. J., Van Der Ven A., Ceder G. First-principles investigation of B-site ordering in $\text{Ba}(\text{Mg}_x\text{Ta}_{1-x})\text{O}_3$ microwave dielectrics with complex perovskite structure // Jpn. J. Appl. Phys.— 2000.— N 39.— P. 1241—1247.
9. Hughes H., Iddles D. M., Reaney I. M. Niobate-based microwave dielectrics suitable for third generation mobile phone base stations // Appl. Phys. Letters.— 2001.— Vol. 79, N 18.— P. 2952—2954.
10. Ahn C.-W., Jang H.-J., Nahm S. et al. Effect of microstructure on the microwave dielectric properties of $\text{Ba}(\text{Co}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ and $(1-x)\text{Ba}(\text{Co}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-xBa}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ solid solutions // J. Eur. Ceram. Soc.— 2003.— N 23.— P. 2473—2478.
11. Davies P. K., Borisevich A., Thirumal M. Communicating with wireless perovskites: cation order and zinc volatilization // J. Europ. Ceram. Soc.— 2003.— N 23.— P. 2461—2466.
12. Wu H., Davies P. K. Influence of non-stoichiometry on the structure and properties of $\text{Ba}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ microwave dielectrics: II. Compositional variations in pure BZN // J. Am. Ceram. Soc.— 2006.— Vol. 89, N 7.— P. 2239—2249.
13. Mallinson P. M., Allix M. M., Claridge J. B. et al. $\text{Ba}_8\text{CoNb}_6\text{O}_{24}$: a d^0 dielectric oxide host containing ordered d^7 cation layers 1.88 nm apart // Angew. Chem. Int. Ed. Engl.— 2005.— Vol. 44, N 47.— P. 7733—1136.
14. Foster M. C., Brown G. R., Nielson R. M., Abrahams S. C. $\text{Ba}_6\text{CoNb}_9\text{O}_{30}$ and $\text{Ba}_6\text{FeNb}_9\text{O}_{30}$: two new tungsten-bronze-type-like ferroelectrics // J. Appl. Cryst.— 1997.— N 30.— P. 495—501.
15. Mehmet A. Akbas, Peter K. Davies. Ordering-induced microstructures and microwave dielectric properties of the $\text{Ba}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-BaZrO}_3$ system // J. Am. Ceram. Soc.— 1998.— Vol. 81, N 3.— P. 670—676.

НОВЫЕ КНИГИ

Загидуллин Р. Ш. Multisim, LabVIEW и Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств.— М.: Горячая линия — Телеком, 2009.— 366 с.

Рассмотрена современная технология разработки, тестирования и изготовления электронных устройств с интегрированным использованием программы системы автоматизированного проектирования Multisim, программы моделирования и сбора данных LabVIEW и программы автоматизации эксперимента Signal Express.

Multisim при его интегрировании с LabVIEW впервые дает инженеру возможность анализа непосредственного взаимодействия реальных, физических сигналов с моделируемыми схематическими решениями. Multisim позволяет анализировать решения с использованием микропроцессоров, а после отладки схематического решения предоставляет широкие возможности по подготовке печатных плат.

LabVIEW — открытая среда графического программирования, де-факто ставшей стандартом в области разработки контрольно-измерительных и автоматизированных систем, дает возможность решения аналитических и численных задач и приложений.

Signal Express позволяет легко разрабатывать решения для построения экспериментальных исследований и анализировать результаты решений, полученных при моделировании и экспериментальном исследовании.

Книга написана на основании педагогического опыта кафедры «Радиоэлектронные системы и устройства» МГТУ им. Н. Э. Баумана и может использоваться в качестве учебного пособия для лиц, желающих самостоятельно освоить использование программ LabVIEW, Multisim и Signal Express. Для студентов вузов, специалистов, работающих в области автоматизации проектирования электронной аппаратуры, разработчиков и исследователей устройств автоматики, измерительной техники и электронной аппаратуры.